

**ПРИМЕНЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ RUST ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВСТРАИВАЕМЫХ
СИСТЕМ**

**APPLICATION OF RUST PROGRAMMING LANGUAGE FOR EMBEDDED
SYSTEMS SOFTWARE DEVELOPMENT**

БУЙ ДЫК ЛОНГ,

магистрант,

*ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».*

СИДЯКИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

*ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)».*

BUI DUC LONG,

master's student,

FSBEI HE “Bauman Moscow State Technical University (National Research University)”.

SIDYAKIN IVAN MIKHAILOVICH,

candidate of technical sciences, associate professor,

FSBEI HE “Bauman Moscow State Technical University (National Research University)”.

В статье рассматривается возможность использования языка программирования Rust для разработки программного обеспечения встраиваемых систем. Выявлены преимущества и недостатки использования Rust в контексте встраиваемых систем. Определены ключевые особенности языка, связанные с безопасностью, производительностью и поддержкой аппаратно-ориентированного программирования. Охарактеризованы несколько ключевых принципов языка Rust. Для демонстрации возможностей языка Rust использована отладочная плата на основе микроконтроллера ARM семейства Cortex M7. После проверки правильности работы системы сборки приступим к разработке демонстрационной программы, которая взаимодействует с периферией.

The paper considers the possibility of using the Rust programming language for software development of embedded systems. The advantages and disadvantages of using Rust in the context of embedded systems are revealed. The key features of the language related to security, performance and support for hardware-oriented programming are identified. Several key principles of the Rust language are characterized. To demonstrate the capabilities of the Rust language, a debugging board based on the ARM microcontroller of the Cortex M7 family was used. After checking the correctness of the assembly system, we will start developing a demo program that interacts with the peripherals.

Ключевые слова: *Rust, STM32, встраиваемые системы, ARM, Cortex M7, системное программирование.*

Key words: *Rust, STM32, embedded systems, ARM, Cortex M7, system programming.*

В последнее время всё большую популярность приобретают встраиваемые системы. Они становятся важной частью нашей жизни – начиная от персональных устройств, которые используются ежедневно до устройств управления промышленным оборудованием и автомобилями. Встраиваемые системы используются в компьютерах, телевизорах, игровых приставках, автомобилях и других устройствах. Встраиваемые системы интегрируют датчики разных типов, камеры, микрофоны, динамики, дисплеи и другие компоненты. Такие системы обладают рядом преимуществ, включая: низкое энергопотребление, снижение общих затрат на разработку; возможность использования новых технологий и аппаратных архитектур. Кроме того, они позволяют существенно повысить эффективность использования ресурсов и снизить влияние человеческого фактора.

Целью данного исследования является выделение ключевых преимуществ языка программирования Rust для применения его в разработке ПО встраиваемых систем.

Сложность разработки программного обеспечения встраиваемых систем заключается в особенных ограничениях и требованиях, предъявляемых к этим системам. Встраиваемые системы обычно разрабатываются для решения определенной практической задачи, поэтому используемое аппаратное и программное обеспечение должно быть оптимизировано для этой цели. Кроме того, они часто имеют ограниченные ресурсы, такие как память, вычислительная мощность и энергопотребление, использование которых следует тщательно продумать, чтобы гарантировать правильную и эффективную работу системы.

Другим ключевым аспектом встраиваемой разработки является необходимость создания надежных, защищенных и безотказных систем. Встраиваемые системы часто используются в приложениях, критически важных для безопасности, и программный сбой в этих системах может иметь серьезные последствия. Чтобы снизить риск, разработчики встраиваемых систем должны убедиться, что это программное обеспечение тщательно протестировано, а также что оно соответствует строгим стандартам качества и надежности.

Исторически сложилось, что для данного класса задач обычно использовался язык программирования C. Это язык обеспечивает низкоуровневый контроль и эффективное использование памяти. Также одним из самых больших преимуществ использования языка C для разработки встраиваемых систем является его способность напрямую взаимодействовать с аппаратной частью системы. Это дает разработчикам встраиваемых систем возможность создавать программное обеспечение, тесно интегрированное с аппаратурой, что обычно приводит к повышению производительности, уменьшению времени обработки информации и снижению энергопотребления. Однако язык C также имеет некоторые ограничения, которые могут усложнять работу по проектированию программного обеспечения. Например, в языке C отсутствует автоматическое управление памятью. Разработчик обязан вручную выделять и освобождать память, что может привести к утечкам памяти и другим видам ошибок. Кроме того, язык C не обеспечивает строгий контроль использования типов, что может привести к неопределенному поведению исполняемого программного кода.

Язык программирования Rust содержит подходы к решению перечисленных выше проблем. Rust [1] — это современный язык программирования системного уровня, который приобрел популярность в последние годы, в особенности, благодаря сделанному, во время его разработки, акценту на безопасность [2], скорость и производительность. Язык Rust – это хороший выбор для разработки встраиваемых систем, для которых эффективность, надежность и безопасность имеют первостепенное значение. Язык Rust обладает рядом преимуществ по сравнению с языком C. Прежде всего, акцент Rust на безопасность устраняет распространенные ошибки программирования, такие как разыменованное нулевого указателя, переполнение буфера и использование памяти после ее освобождения. В результате программный код менее подвержен ошибкам, сбоям и уязвимостям безопасности, и лучше подходит для встраиваемых систем, которые должны быть надежными и защищенными. Акцент на производи-

тельность также говорит в пользу его применения для встраиваемых систем, к которым обычно предъявляются строгие требования по быстродействию. Абстракции языка Rust позволяют разработчикам без существенных временных затрат создавать высокоуровневый код, который прост в понимании и обслуживании, и при этом, обеспечивает низкоуровневый контроль и производительность, соответствующую системному языку программирования.

Ниже перечислены несколько ключевых принципов языка Rust [3].

- Модель владения [4]. Уникальный способ управления памятью, который гарантирует отсутствие утечек памяти. Модель владения также помогает предотвратить гонки при обращении к данным и другие ошибки параллельного программирования, которые являются известным источником ошибок в других языках программирования.

- Надежная система типов. Язык Rust имеет надежную систему типов, которая помогает предотвратить ошибки программирования, связанные с неправильным использованием типов данных.

- Абстракции с нулевыми затратами. Язык Rust предоставляет абстракции высокого уровня, такие как коллекции, строки и обработчики ошибок, которые имеют те же характеристики производительности, что и низкоуровневый код. Это позволяет создавать высокоуровневый код, эффективно исполняющийся на устройствах с ограниченными ресурсами.

- Эффективное управление памятью. Язык Rust имеет систему управления памятью, которая сводит к минимуму расходы на облуживание памяти, включая выделение и освобождение памяти. Это гарантирует эффективное исполнение кода на устройствах с ограниченными ресурсами.

- Поддержка параллельного исполнения. Язык Rust имеет встроенную поддержку параллельного исполнения, упрощающую разработку параллельного кода. Это важно для разработки встраиваемых систем, которые обычно выполняют параллельно несколько задач.

- Быстрый компилятор. Для языка Rust разработан компилятор, быстро и эффективно компилирующий код больших проектов. Это ускоряет процесс разработки и тестирования кода на устройствах с ограниченными ресурсами.

- Встроенная система сборки. Разработчики вместе с языком программирования Rust получают систему сборки cargo. В этой системе имеется множество инструментов, облегчающих разработку и тестирования программного обеспечения для встраиваемых систем.

Настройка инструментария

Настройку инструментов проектирования Rust следует начать с настройки окружения. Разработка и тестирование программного обеспечения будет проводиться на отладочной плате STM32H735-DK [5] компании ST Microelectronics.

Для отладки потребуется отладчик на кристалле OpenOCD и стандартный отладчик GDB. OpenOCD [6] – это программный инструмент с открытым исходным кодом, который предоставляет низкоуровневый интерфейс для аппаратной отладки с использованием различных программных интерфейсов, включая JTAG, SWD и ST-LINK. На устройстве STM32H735 используется интерфейс ST-LINK. GDB [7] – это широко известный отладчик, использующийся для разработки программ на разных языках программирования, включая Rust. Вместе эти два инструмента создают удобную среду разработки программного обеспечения встраиваемых систем. Схема работы системы представлена на (рис. 1).

Потребуется следующие инструменты и оборудование:

1. Компьютер под управлением Linux.
2. Плата разработки STM32H735-DK.
3. Отладчик ST-LINK/V2-1 (входит в комплект платы STM32H735-DK).
4. USB-кабель (входит в комплект платы STM32H735-DK)
5. Скачать программы OpenOCD и GDB можно из пакетного менеджера, входящего в дистрибутив операционной системы Linux.

6. Для настройки компилятора Rustc для архитектуры ARM Cortex-M требуется:
7. Загрузить с сайта [1] и установить утилиту `rustup` [8], которая позволяет управлять наборами инструментов Rust.
8. Загрузить и установить кросс-компилятор ARM `thumbv7em-none-eabihf` для сборки программ для отладочной платы.
9. Загрузить и установить утилиту `cargo-flash` с помощью системы `cargo`. Данная утилита позволяет загрузить программу в Flash-память устройства после завершения отладки.

Рис 1. Схема работы системы.

Тестирование

Проверим выводится ли сообщения отладки на компьютер хоста.

Для этого будет использоваться HAL [9]. HAL (Hardware Abstraction Layer) – это слой абстрагирования, реализованный в программном обеспечении, находящийся между физическим уровнем аппаратного обеспечения и программным обеспечением, запускаемом на этом компьютере.

Эта программа инициализирует контроллер. Ниже приведен фрагмент массива функции `main`.

```

let cp = cortex_m::Peripherals::take().unwrap();
let dp = pac::Peripherals::take().unwrap();
let pwr = dp.PWR.constrain();
let pwrcfg = pwr.smps().freeze();
let rcc = dp.RCC.constrain();
let ccdr = rcc.sys_ck(100.MHz()).freeze(pwrcfg, &dp.SYSCFG);
let mut_delay = cp.SYST.delay(ccdr.clocks);
hprintln!("HELLO WORLD!").unwrap();

loop {}
  
```

Программа компилируется командой:

```
cargo build --target thumbv7em-none-eabihf
```

В параметрах команды указывается целевая платформа компиляции.

Отладчик OpenOCD следует запустить в одном окне терминала а отладчик `gdb-multiarch` с названием исполняемого файла в другом окне. В окне терминала отладчика GDB требуется выполнить следующие команды:

```
# target remote :3333
```

```
load
monitor arm semihosting enable
continue
```

В результате в терминале с OpenOCD мы получим наше сообщение. Вывод представлен на рис. 2.


```

longcom@longcom:~/home/longcom/desktop/dipcom/STM32_git/master$ openocd
Open On-Chip Debugger 0.12.0-rc1+dev-00974-ga79285f2f (2023-03-06-23:30) [https://github.com/STMicroelectronics/OpenOCD]
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
  http://openocd.org/doc/doxygen/bugs.html
Info : auto-selecting first available session transport "hla_swd". To override use 'transport select <transport>'.
Info : The selected transport took over low-level target control. The results might differ compared to plain JTAG/SWD
Info : Listening on port 6666 for tcl connections
Info : Listening on port 4444 for telnet connections
Info : clock speed 1800 kHz
Info : STLINK V3J7M2 (API v3) VID:PID 0483:374E
Info : Target voltage: 3.293173
Info : [stm32h7x.cpu0] Cortex-M7 r1p2 processor detected
Info : [stm32h7x.cpu0] target has 8 breakpoints, 4 watchpoints
Info : starting gdb server for stm32h7x.cpu0 on 3333
Info : Listening on port 3333 for gdb connections
Info : accepting 'gdb' connection on tcp/3333
[stm32h7x.cpu0] halted due to debug-request, current mode: Handler HardFault
xPSR: 0x41000003 pc: 0x08000d4c msp: 0x2001ffa8
Info : Device: STM32H72x/73x
Info : flash size probed value 1024k
Info : STM32H7 flash has a single bank
Info : Bank (0) size is 1024 kb, base address is 0x08000000
Warn : Prefer GDB command "target extended-remote :3333" instead of "target remote :3333"
[stm32h7x.cpu0] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080002cc msp: 0x20020000
Info : Unable to match requested speed 4000 kHz, using 3300 kHz
Info : Unable to match requested speed 4000 kHz, using 3300 kHz
Info : Padding image section 0 at 0x08000a1c with 4 bytes (bank write end alignment)
[stm32h7x.cpu0] halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080002cc msp: 0x20020000
HELLO WORLD!

```

Рис 2. Вывод программы тестирования.

Разработка программы

После проверки правильности работы системы сборки приступим к разработке демонстрационной программы, которая взаимодействует с периферией.

Разработаем программу управления светодиодом на отладочной плате на языке Rust. Для этого создадим новый проект. Текст программы приведен ниже.

```

let cp = cortex_m::Peripherals::take().unwrap();
let dp = pac::Peripherals::take().unwrap();
let pwr = dp.PWR.constrain();
let pwrcfg = pwr.smpps().freeze();
let rcc = dp.RCC.constrain();
let ccdr = rcc.sys_ck(100.MHz()).freeze(pwrcfg, &dp.SYSCFG);
let mut delay = cp.SYST.delay(ccdr.clocks);
let gpioc = dp.GPIOC.split(ccdr.peripheral.GPIOC);
let mut led = gpioc.pc3.into_push_pull_output();
loop {
  led.set_high();
  delay.delay_ms(500_u16);
  led.set_low();
  delay.delay_ms(1000_u16);
}

```

Программа загружается на устройство STM32H735DK с помощью утилиты cargo-flash командой

```
cargo flash --release --chip STM32H735IGK6
```

В параметрах команды указывается название используемого микроконтроллера.

После завершения загрузки программы и перезапуска устройства светодиод должен включаться примерно раз в секунду и гореть 0,5 секунды.

Заключение

Rust – это современный язык системного программирования, рекомендуемый для разработки встраиваемых систем. В языке Rust особое внимание уделяется безопасности, высокой производительности и современным абстракциям, которые облегчают написание безопасного и хорошо читаемого кода. Расширяющаяся экосистема библиотек и инструментов делает язык Rust привлекательным выбором для разработчиков встраиваемых систем, в особенности для решения задач, требующих язык программирования низкого уровня, который был бы одновременно надежным и эффективным. Система сборки cargo, существенно упрощает процесс компиляции и сборки проекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Rust embedded Book. URL: <https://docs.rust-embedded.org/book>.
2. Bugden W., Alahmar A. Rust: The programming language for safety and performance // 2nd International Graduate Studies Congress (IGSCONG'22), Turkey, June 8-11, 2022. 9 p.
3. Uzlu T., Şaykol E. On utilizing rust programming language for Internet of Things // 2017 9th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN). IEEE, 2017. pp. 93-96.
4. Uzlu T., Saykol E. Utilizing Rust Programming Language for EFI-Based Bootloader Design // RTA-CSIT. 2016. pp. 100-106.
5. Discovery kit with STM32H735IG MCU. URL: <https://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32h735g-dk.html>.
6. Högl H., Rath D. Open on-chip debugger-openOCD- // Fakultat für Informatik, Tech. Rep. 2006. URL: https://www.researchgate.net/publication/228971322_Open_On-Chip_Debugger-OpenOCD-.
7. SystemC cosimulation and emulation of multiprocessor SoC designs / L. Benini [et al] // Computer. 2003. Vol. 36. No. 4. pp. 53-59.
8. Rust toolchain install. URL: <https://www.rust-lang.org/tools/install>.
9. Crate stm32h7. URL: <https://docs.rs/stm32h7/latest/stm32h7/index.html>.

© Буй Дык Лонг, Сидякин И.М., 2023.